

CZU 342.7(478)

DOI 10.5281/zenodo.14842354

DIMENSIUNEA JURIDICĂ INTEGRĂRII SOCIALE A MINORITĂȚILOR ETNICE DIN REPUBLICA MOLDOVA¹

Ludmila ROȘCA,
doctor habilitat în filosofie,
Cristina TULBU-FRUNZE,
doctorandă

THE LEGAL DIMENSION OF SOCIAL INTEGRATION OF ETHNIC MINORITIES IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Ludmila ROȘCA,
Doctor Habilitated in Philosophy,
Cristina TULBU-FRUNZE,
PhD student

În acest studiu autorii evaluează semnificația integrării sociale a minorităților etnice, a imigranților, a refugiaților, numărul cărora, în ultimii ani, a crescut considerabil. În acest scop a fost realizată o analiză de conținut a lucrărilor reprezentative ale savanților din diferite țări și a specialiștilor în drept din Republica Moldova. Asimilarea statutului juridic al minorităților etnice a permis autorilor să selecteze cel mai valoros model de integrare socială, să justifice concluzia studiului: odată cu avansarea procesului de integrare europeană, monitorizarea și asigurarea protecției drepturilor minorităților devine mai importantă. Autorii apreciază partea practică a procesului de integrare a minorităților etnice, și anume: identificarea indicatorilor de integrare a minorităților prin analiza datelor referitoare la angajarea în câmpul muncii, ratele de alfabetizare, de studiere a limbii și valorilor societății, mecanismele de asigurare a reprezentativității în sectorul public.

Cuvinte-cheie: minorități etnice, integrare, integrare socială, statut juridic, drepturile omului.

This study evaluates the significance of social integration for ethnic minorities, immigrants, and refugees, whose numbers have risen considerably in recent years. To this end, a content analysis was conducted on the representative works of scholars from various countries and legal specialists from the Republic of Moldova. By examining the legal status of ethnic minorities, the authors identified the most valuable model of social integration and substantiated the study's conclusion: as the process of European integration progresses, the monitoring and safeguarding of minority rights become increasingly critical. The authors emphasize the practical aspects of integrating ethnic minorities, particularly the identification of integration indicators through the analysis of data on employment, literacy rates, language acquisition, societal values, and mechanisms ensuring representation in the public sector.

Keywords: ethnic minorities, integration, social integration, legal status, human rights.

1. INTRODUCERE

Integrarea minorităților etnice este un proces social complex, cu multiple tangențe cu toate segmentele vieții sociale. La începutul investigației constatăm că pe parcursul milenilor în percepția politicului și a integrării sociale a minorităților etnice s-au produs schimbări esențiale. Din antichitate și până în prezent, reprezentanții popoarelor minoritare se învață să conviețuiască cu semenii, cu care împart același spațiu geografic, având obiceiuri, tradiții, valori deosebite de cele ale grupurilor

1. INTRODUCTION

The integration of ethnic minorities is a complex social process that intersects with all aspects of social life. Historically, significant changes have occurred in the political perception and social integration of ethnic minorities. From antiquity to the present day, members of minority populations have learned to coexist with their peers, sharing the same geographic space while maintaining customs, traditions, and values distinct from those of majority groups. The need to ensure their survival and

¹ Studiu realizat în cadrul Subprogramului: CONSolidarea mecanismelor Socio-Economice și Juridice de asigurare a bunăstării și securității cetățenilor, CONSEJ, 01.05.02.
Study conducted within the Subprogram: Strengthening Socio-Economic and Legal Mechanisms to Ensure the Well-being and Security of Citizens, COUNCIL, 01.05.02.

majoritare. Necesitatea de a-și crea condiții de supraviețuire și dorința reprezentanților grupurilor minoritare de a se integra în societate, de a contribui la dezvoltarea ei, de a-și oferi șanse la dezvoltarea personală au influențat apariția și aplicarea mai multor modele de integrare socială a minorităților statelor democratice contemporane.

Problema statutului național al minorităților etnice din lume și din Republica Moldova este atestată în ultimii ani în discuțiile publice și cercetări științifice de anvergură. Pe parcursul ultimelor trei decenii, au avut loc schimbări dramatice în percepția statutului minorităților etno-culturale în lume. Actualmente, atestăm diversificarea modalităților și tehnicilor de integrare socială a grupurilor minoritare. Observăm influențe care creează și încurajează procesele intracomunitare care, pe de o parte, se opun unei anumite ștergeri a caracteristicilor culturale, precum obiceiurile și limba, iar, pe de altă parte, susțin integrarea socială a minorităților, deoarece contribuie la beneficiul comunității în plan socioeconomic. O astfel de realitate plasează membrii minorităților în fața unor dileme profunde, accentuând importanța asimilării modelelor disponibile pentru adaptare și integrare în societatea majoritară, inclusiv a „țării gazdă”.

Scopul investigației este: înțelegerea, interpretarea și aplicarea corectă în practica socială a statutului juridic al minorităților etnice, posibilitățile lor de a se integra în societatea democratică, de a spori reziliența, bunăstarea ei. Urmărind atingerea scopului, am realizat o analiză sistemică a procesului integrării sociale, așa încât să valorificăm potențialul acestuia, pentru a avea o societate incluzivă. Am analizat modelele de integrare socială, verificate de statele democratice și propuse în calitate de instrumente eficiente de dezvoltare a societăților poli-etnice.

2. REZULTATE ȘI DISCUȚII

Bazele teoretice ale investigației statutului juridic al minorităților etnice în Republica Moldova

Baza juridică a Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova în perioada 2017-2027 o constituie: Constituția Republicii Moldova; Legea nr. 382-XV din 19 iulie 2001 cu privire la drepturile persoanelor

the aspiration of minority groups to integrate into society, contribute to its development, and pursue opportunities for personal advancement have shaped the emergence and application of various social integration models in contemporary democratic states.

The issue of the national status of ethnic minorities, both globally and in the Republic of Moldova, has been a focal point in public discussions and extensive scientific research in recent years. Over the past three decades, there have been dramatic shifts in the perception of the status of ethno-cultural minorities worldwide. Today, we observe a diversification of methods and techniques for the social integration of minority groups. These approaches simultaneously foster intra-community processes that resist the erosion of cultural traits such as language and traditions, while supporting social integration as a means of contributing to the socioeconomic benefits of the wider community. This dual reality presents minorities with profound dilemmas, emphasizing the importance of adopting and adapting existing models for integration into the majority society, including the “host country.”

The purpose of this investigation is to understand, interpret, and effectively apply the legal status of ethnic minorities in social practice, exploring their potential for integration into democratic society and enhancing its resilience and well-being. To achieve this goal, we conducted a systematic analysis of the social integration process, leveraging its potential to foster an inclusive society. The study examined social integration models tested by democratic states, proposing them as effective instruments for the development of multi-ethnic societies.

2. RESULTS AND DISCUSSIONS

Theoretical Foundations of the Investigation of the Legal Status of Ethnic Minorities in the Republic of Moldova

The legal foundation of the Strategy for Strengthening Inter-Ethnic Relations in the Republic of Moldova for 2017–2027 includes the following instruments: the Constitution of the Republic of Moldova; Law No. 382-XV of July 19, 2001, on the rights of persons belonging to national minorities and the legal status of their

aparținând minorităților naționale și la statutul juridic al organizațiilor lor; Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale; Documentul Reuniunii de la Viena a Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa, Carta Europeană a limbilor regionale sau minoritare; Recomandarea nr. 1134 (1990) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale; Recomandarea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei nr. 1201 (1993); Liniile directoare Ljubljana privind integrarea societăților diverse, adoptate de Înaltul Comisar pentru Minorități Naționale al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Analiza de conținut a acestor surse ne permite să observăm că un rol important în integrarea socială a reprezentanților minorităților etnice îi revine sistemului de învățământ, capacității acestuia de a susține și promova diversitatea etnică prin politici, care asigură conservarea și asimilarea limbilor vorbite în statul concret și în mediul lingvistic internațional.

Tematica integrării sociale a minorităților etnice a fost examinată prin prisma problemelor ce vizează naționalismul, diversitatea etno-culturală și aspectele ce țin de egalitate, non-discriminare, toleranță, multiculturalism. În lucrările cercetătorilor din statele europene, în care se pune accent pe studierea definițiilor și interpretarea documentelor internaționale. Un exemplu elocvent este lucrarea lui T. Modood „Multiculturalism and integration: struggling with confusions”. Autorul aduce interpretări, argumente în scopul fundamentării cadrului teoretic al procesului integrării sociale. Savantul evidențiază patru modele: asimilare, integrare individuală, multiculturalism și cosmopolitanism [23]. T. Modood nu face vreo deosebire între politica de integrare a imigranților care nu dețin cetățenie și a minorităților etnice, membrii cărora sunt cetățeni.

O altă categorie de lucrări științifice studiază situația dintr-un anumit areal geografic. În această categorie de surse bibliografice găsim lucrări axate pe situația statelor din fosta URSS și/sau fostele republici socialiste. Interesul cercetătorilor este generat de dorința de a studia relațiile interetnice și politica de stat față de minorități în calea integrării europene și ulterior aderării la Uniunea Europeană. Printre autorii care au abordat dimensiunea juri-

organizations; the Framework Convention for the Protection of National Minorities; the Vienna Meeting Document of the Conference on Security and Cooperation in Europe; the European Charter for Regional or Minority Languages; Recommendation No. 1134 (1990) of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on the rights of persons belonging to national minorities; Recommendation No. 1201 (1993) of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe; and the Ljubljana Guidelines on Integration of Diverse Societies, adopted by the OSCE High Commissioner on National Minorities.

Content analysis of these sources reveals the crucial role of the education system in the social integration of ethnic minority representatives. The education system must support and promote ethnic diversity through policies that ensure the preservation and assimilation of languages spoken within the state and in the international linguistic environment.

The topic of social integration of ethnic minorities has been examined through issues related to nationalism, ethno-cultural diversity, equality, non-discrimination, tolerance, and multiculturalism. In the works of European researchers, emphasis is placed on studying definitions and interpreting international documents. A notable example is T. Modood's work, "Multiculturalism and Integration: Struggling with Confusions". The author provides interpretations and arguments aimed at building the theoretical framework for the social integration process. Modood highlights four models of integration: assimilation, individual integration, multiculturalism, and cosmopolitanism [23]. Interestingly, Modood does not distinguish between the integration policies for non-citizen immigrants and ethnic minorities who are citizens.

Another category of scholarly works examines specific geographic areas, particularly focusing on the states of the former USSR and other former socialist republics. Researchers are motivated by a desire to study interethnic relations and state policies toward minorities in the context of European integration and eventual accession to the European Union. Among the authors exploring the legal dimensions of integration in the Baltic states are J. Li-

dică a integrării în Țările Baltice îi menționăm pe J. Ligenzowska și J. Piecuch, care, în articolul „Integrarea minorităților naționale în Țările Baltice”, au examinat politica de integrare sub două aspecte. Primul aspect a vizat cercetarea integrării imigranților, accentul fiind pus pe accesul la serviciile sociale și acomodarea imigranților la normele societății gazdă. Al doilea aspect a vizat integrarea minorităților etnice. Autorii confirmă ipoteza lansată și de alți cercetători, potrivit căreia aderarea la Uniunea Europeană a condiționat o schimbare în politica statelor baltice referitoare la minorități, deoarece protecția minorităților este unul dintre principiile fundamentale ale UE. De asemenea, lucrarea este relevantă, deoarece face diferența între politica de integrare aplicată în cazul imigranților și în cazul minorităților etnice [22].

O altă categorie de lucrări științifice abordează situația minorităților, respectarea drepturilor lor în Uniunea Europeană. Interesul cercetătorilor s-a axat pe elucidarea modului în care Uniunea Europeană influențează politica statelor față de minorități. În lucrarea „Minority Integration in Central Eastern Europe between Ethnic Diversity and Equality”, editată de T. Agarın și M. Brosig, este analizat rolul Uniunii Europene în promovarea diversității etnice în statele din Europa Centrală și de Est. Autorii apreciază și rolul dreptului european în promovarea politicilor de integrare a minorităților [2]. Una din constatările lucrării, relevantă și pentru Republica Moldova, pune în evidență faptul că odată cu avansarea procesului de integrare europeană, monitorizarea și asigurarea protecției drepturilor minorităților devine mai importantă. Autorii apreciază partea practică a procesului de integrare a minorităților etnice, și anume identificarea indicatorilor de integrare a minorităților prin analiza datelor referitoare la angajarea în câmpul muncii, ratele de alfabetizare, de studiere a limbii și valorilor societății gazdă, mecanismele de asigurare a reprezentativității în sectorul public.

Lucrarea „Forme de participare politică a minorităților naționale în contextul Uniunii Europene”, semnată de S. Farcaș [18], apreciază participarea politică a minorităților, specificând că, în general, literatura de specialitate reduce acest tip de participare doar la politica electorală, desemnând exclusiv participarea

genzowska and J. Piecuch. In their article, “The Integration of National Minorities in the Baltic States,” they examine integration policies from two perspectives.

The first perspective focuses on the integration of immigrants, emphasizing their access to social services and accommodation to the norms of the host society. The second aspect concerns the integration of ethnic minorities. The authors corroborate the hypothesis advanced by other researchers that EU accession has significantly influenced changes in minority policies in the Baltic states, given that minority protection is one of the EU’s fundamental principles. This work is particularly relevant as it differentiates between integration policies for immigrants and those for ethnic minorities [22].

Another category of scientific literature addresses the situation of minorities and the protection of their rights within the European Union. This research often elucidates how the EU influences state policies toward minorities. For instance, the edited volume “Minority Integration in Central Eastern Europe between Ethnic Diversity and Equality” by T. Agarın and M. Brosig explores the EU’s role in promoting ethnic diversity in Central and Eastern European countries. The authors also emphasize the significance of European law in advancing minority integration policies. One key finding from this work, relevant to the Republic of Moldova, is that as the European integration process advances, the monitoring and safeguarding of minority rights become increasingly critical. The authors underscore the practical aspects of integrating ethnic minorities, particularly the identification of integration indicators. These indicators include data on employment, literacy rates, language acquisition, alignment with host society values, and mechanisms to ensure representation in the public sector.

The work “Forms of Political Participation of National Minorities in the Context of the European Union,” authored by S. Farcaș [18], evaluates the political participation of minorities. The author notes that, in general, the specialized literature often limits this concept to electoral politics, focusing exclusively on voting participation. However, the study presents four levels of political participation: local, re-

prin vot. În lucrare sunt prezentate patru niveluri de participare politică, și anume: nivelul local, regional, național și european. Este evidențiată participarea electorală (participarea la vot) și non-electorală (participarea în procesul decizional, asocierea în organizații neguvernamentale). Importanța constatărilor expuse de autori scoate în evidență multitudinea formelor prin care minoritățile etnice pot participa la viața publică, atât la nivel național, cât și supranațional (prin intermediul instrumentelor, aplicate la nivel european).

O abordare actuală, complexă a problematicii integrării sociale a minorităților etnice se regăsește în lucrarea „Integration of new and old minorities in Europe: different or similar policies and indicators?”, semnată de R. Medda-Windischer. Lucrarea este relevantă, elucidează interacțiunea dintre grupurile minoritare „vechi” (așa-numitele „minorități istorice”) și cele „noi” (grupuri minoritare care s-au format în urma migrației). Lucrarea prezintă asemănările și deosebirile, în special în ceea ce ține de drepturile și revendicările grupurilor minoritare în scopul dezvoltării unui model comun de integrare. Este pus accent și pe analiza politicilor și indicatorilor de integrare a minorităților etnice pentru a evalua impactul politicilor din domeniu [24]. Relevanța studiului pentru realitatea socială din Republica Moldova rezidă în clasificarea propusă de autoare și delimitarea a patru dimensiuni ale integrării minorităților etnice: integrarea juridică rezidă în accesul egal la sistemul educațional, piața muncii, dreptul de asociere; integrarea culturală constă în realizarea drepturilor culturale ce vizează identitatea grupurilor minoritare; integrarea socială vizează relațiile între diferite grupuri minoritare în societate, dar și interacțiunea cu majoritatea etnică; integrarea prin identificare include formarea sentimentului de apartenență la statul în care locuiesc minoritățile [24]. Această abordare servește drept punct de referință pentru cadrul teoretic și practic de analiză a politicilor de integrare, deoarece pune bazele unei delimitări a direcțiilor procesului de integrare a minorităților etnice.

Lucrarea „Integrarea minorităților naționale și etnice din Europa Centrală în UE: logici și condiționări”, semnată de A. Ivan, este o contribuție importantă în analiza problematicii din perspectiva procesului de aderare la Uniunea

regional, național, and European. It distinguishes between electoral participation (voting) and non-electoral participation (involvement in decision-making processes and association in non-governmental organizations). The findings highlight the diverse ways in which ethnic minorities can engage in public life, both nationally and supranationally, utilizing tools available at the European level.

The study “Integration of New and Old Minorities in Europe: Different or Similar Policies and Indicators?” by R. Medda-Windischer offers a comprehensive and contemporary approach to the integration of ethnic minorities. The work explores the interaction between “old” minorities (historical minorities) and “new” minorities (those formed as a result of migration), highlighting both their similarities and differences, particularly in terms of rights and claims. The study places an emphasis on analyzing policies and integration indicators for minorities in order to assess the impact of these policies [24]. The relevance of this study for the social context of the Republic of Moldova lies in the framework proposed by the author, which distinguishes four dimensions of ethnic minority integration. These dimensions include legal integration, which focuses on equal access to education, the labor market, and the right to association; cultural integration, which deals with the realization of cultural rights related to the identity of minority groups; social integration, which refers to the relationships between different minority groups and their interaction with the ethnic majority; and integration through identification, which involves forming a sense of belonging to the state in which the minorities live [24]. This approach serves as a reference point for both theoretical and practical analysis of integration policies, establishing clear directions for the process of integrating ethnic minorities. It provides a valuable framework for understanding the challenges and strategies necessary to achieve successful integration.

The study “Integration of National and Ethnic Minorities in Central Europe into the EU: Logics and Conditions” by A. Ivan [20] provides significant insights into the challenges and transformations associated with EU accession in the cases of the Czech Repub-

Europeană în cazul Cehiei, Slovaciei, Poloniei și Ungariei. Autorul conchide că adoptarea legislației privind minoritățile în aceste state a fost accelerată de condiționările de aderare la UE, stabilite la Copenhaga și care se regăsesc în strategiile de extindere a Uniunii față de aceste țări. Condiționările impuse de UE au influențat dialogul între stat și minorități, iar adoptarea legislației naționale în domeniul sus-menționat a pus la bază principiul autonomiei culturale, ce a asigurat păstrarea identității minorităților. Autorul evidențiază semnificația abordării comprehensive referitoare la minorități, care ar urma să asigure atât protecția împotriva discriminării, cât și promovarea identității acestora [20].

În România, găsim mai multe lucrări la tematica cercetării dimensiunii juridice a integrării sociale a minorităților etno-culturale. De exemplu, lucrările savantului I. Diaconu, intitulate „Minoritățile în dreptul internațional contemporan” [16] și „Minorități: Statut. Perspective” [17], oferă o analiză complexă a rolului dreptului internațional în perfecționarea cadrului național ce vizează protecția dreptului minorităților etnice. Recunoaștem contribuția prevederilor documentelor internaționale în perfecționarea cadrului național de protecție a drepturilor minorităților. Lucrarea „Drepturile minorităților naționale”, semnată de C. Jura [19], prezintă o analiză interdisciplinară ce stabilește raportul existent între protecția drepturilor omului și protecția minorităților etnice. Evidențiem că drepturile minorităților sunt parte componentă a drepturilor omului, fapt ce evidențiază obligativitatea necondiționată a statului de a asigura și proteja aceste drepturi.

O abordare doctrinară valoroasă în domeniul integrării minorităților etnice o oferă lucrarea „Politici de integrare a minorităților naționale din România. Aspecte legale și instituționale într-o perspectivă comparată”, semnată de L. Salat [34]. Lucrarea reprezintă un studiu multidimensional ce oferă o imagine cuprinzătoare privind regimul minorităților etnice din România. Analiza condițiilor minorităților se axează pe cercetarea a trei componente: cadrul normativ, cadrul instituțional și cadrul financiar. În acest sens, evidențiem studiul „Regimul drepturilor minorităților în Europa Centrală și de Est”, semnată de M. Călușer, care identifică o tipologie a politicilor de stat privind minoritățile în baza mai multor criterii de cla-

lic, Slovakia, Poland, and Hungary. The author concludes that the adoption of minority legislation in these states was expedited due to the EU accession requirements, specifically those established in the Copenhagen criteria and reflected in the EU’s expansion strategies. These EU-imposed conditions influenced the dialogue between the state and minority groups, leading to national legislation based on the principle of cultural autonomy, which has been crucial for preserving minority identities. The author underscores the importance of a comprehensive approach to minority issues that ensures both protection against discrimination and the promotion of minority identities. In Romania, numerous studies address the legal dimensions of social integration for ethno-cultural minorities. For example, I. Diaconu’s works, “Minorities in Contemporary International Law” [16] and “Minorities: Status and Perspectives” [17], provide an in-depth analysis of the role of international law in refining the national framework for minority rights protection. These works acknowledge the contribution of international documents to the improvement of national mechanisms for minority rights protection. Similarly, “The Rights of National Minorities” by C. Jura [19] offers an interdisciplinary analysis that examines the relationship between human rights protection and the protection of ethnic minority rights, emphasizing that minority rights are an integral part of human rights, thereby highlighting the state’s unqualified obligation to ensure and protect these rights.

A valuable doctrinal approach in the field of ethnic minority integration is presented in “Policies for the Integration of National Minorities in Romania: Legal and Institutional Aspects in a Comparative Perspective,” authored by L. Salat [34]. This multidimensional study provides a comprehensive view of the regime for ethnic minorities in Romania, focusing on three components: the normative framework, the institutional framework, and the financial framework. Furthermore, M. Călușer’s study, “The Regime of Minority Rights in Central and Eastern Europe,” introduces a typology of state policies regarding minorities based on several classification criteria. Depending on the democratic organization of the state, the study identifies various forms of democracy:

sificare. În funcție de organizarea de stat din punct de vedere democratic, sunt identificate mai multe tipuri de democrații: democrația etnică, democrația multinațională, democrația multiethnică, democrația liberală și democrația consociativă. În dependență de efectele pe care politicile de stat le au asupra păstrării identității minorităților, se disting: asimilarea, integrarea și coabitarea [10].

Într-o altă lucrare, „Carta Europeană a limbilor regionale sau minoritare în România. Între norme și practici” [11], cercetătoarea M. Călușer se expune asupra aspectelor teoretice și practice ale utilizării limbilor minoritare în învățământ, în sfera serviciilor publice și mass-media. Evidențiem faptul că studiul este axat doar pe aplicarea Cărții Europene ca mijloc de protecție a drepturilor minorităților și conservarea patrimoniului lingvistic. Constatăm că în Republica Moldova, subiectul aplicării Cărții Europene rămâne slab studiat.

În literatura, editată în Federația Rusă, dimensiunea juridică a integrării minorităților etnice este reflectată în lucrările savanților I. Blișenco, S. Iuriev, L. Andricenco, K. Zaica. Obiectul cercetării științifice cuprinde: respectarea drepturilor minorităților etnice prin prisma drepturilor omului; sistemul de protecție a drepturilor minorităților etnice la nivel internațional și național; statutul juridic al minorităților etnice; integrarea socială a minorităților etnice; mecanismele normative de integrare. În monografia „Protecția drepturilor minorităților în dreptul internațional și național” („Защита прав меньшинств по международному и внутригосударственному праву”), A. Abașidze examinează problemele juridice ale protecției minorităților la nivelul Federației Ruse și cel internațional, evaluând rolul organizațiilor internaționale în domeniul protecției minorităților: ONU, OSCE și Consiliul Europei [1]. Savantul S. Iuriev, în monografia „Statutul juridic al minorităților naționale (aspecte teoretico-juridice) („Правовой статус национальных меньшинств (теоретико-правовые аспекты)”, realizează o analiză complexă a minorităților etnice la etapa actuală din perspectiva dihotomiei între „minoritate – majoritate” [21]. Această abordare este importantă, deoarece pune în evidență valoarea studierii interacțiunii dintre majoritatea etnică și minorități ca parte a politicii de integrare.

ethnic democracy, multinational democracy, multiethnic democracy, liberal democracy, and consociational democracy. Based on the impact of state policies on maintaining minority identities, the study distinguishes three outcomes: assimilation, integration, and coexistence [10].

In the study “The European Charter for Regional or Minority Languages in Romania: Between Norms and Practices” [11], researcher M. Călușer examines both the theoretical and practical aspects of using minority languages in education, public services, and media. The study focuses exclusively on the application of the European Charter as a tool for protecting minority rights and preserving linguistic heritage. Notably, in the Republic of Moldova, the application of the European Charter remains under-researched.

In Russian literature, the legal dimension of ethnic minority integration is explored in works by scholars such as I. Blișenco, S. Iuriev, L. Andricenco, and K. Zaica. Their research addresses various aspects, including the protection of ethnic minority rights within the framework of human rights, international and national systems for minority rights protection, the legal status of ethnic minorities, and social integration mechanisms. A. Abașidze’s monograph, “Protection of Minority Rights in International and National Law” (Защита прав меньшинств по международному и внутригосударственному праву) [1], investigates legal issues surrounding minority protection in Russia and at the international level. It also evaluates the role of international organizations such as the UN, OSCE, and the Council of Europe in this area. Similarly, S. Iuriev’s monograph, “The Legal Status of National Minorities: Theoretical and Legal Aspects” (“Правовой статус национальных меньшинств: теоретико-правовые аспекты”) [21], provides a comprehensive analysis of ethnic minorities from the perspective of the “minority-majority” dichotomy. This approach is significant as it highlights the importance of studying interactions between ethnic majorities and minorities as part of integration policies.

Several researchers have highlighted the legal and institutional differences in integrating foreign nationals and ethnic minorities. K.

Mai mulți cercetători au elucidat diferența la nivel juridic și instituțional a procesului de integrare a cetățenilor străini și a minorităților etnice. Autoarea K. Zaica analizează abordarea minorităților etno-culturale în democrațiile liberale occidentale ca urmare a creșterii fluxului de imigranți (Canada, Franța, Germania, Marea Britanie și S.U.A.) [37]. Savantul conchide că politica de integrare aplicată cetățenilor străini nu poate fi pusă pe picior de egalitate cu cea referitoare la minoritățile etnice.

Este relevant și studiul cercetătoarei L. Andreicenco, rezultatele căruia au fost expuse în articolul: „Mecanisme legale de adaptare și integrare a imigranților în Federația Rusă” [3], Autoarea a sistematizat informații despre starea actuală a legislației rusești și mecanismele legale ce asigură adaptarea și integrarea imigranților în Federația Rusă. Cercetătoarea determină problemele reglementării juridice a proceselor de adaptare și integrare a imigranților, fapt care permite elucidarea unei diferențe evidente privind cerințele înaintate de stat față de persoanele care nu dețin cetățenia statului de referință.

Integrarea socială a minorităților etnice din Republica Moldova

Studiul introductiv în abordarea teoretică a dimensiunii juridice a integrării sociale a minorităților etnice în statul democratic contemporan [36] ne servește în calitate de ghid în analiza diverselor aspecte ale obiectului de studiu. Republica Moldova este un stat multinațional. Potrivit recensământului din 2014, populația majoritară o constituie moldovenii (75,1% din populație), celelalte comunități etnice, minoritare, constituie circa 25% din totalul populației. Regiunile cu o diversitate etnică sporită sunt nordul (ucraineni, ruși, țigani), sud-estul (găgăuzi și bulgari) și estul țării (ruși, ucraineni, etc.) [33]. În literatura de specialitate, noțiunea *moldoveni* este aplicată cu mai multe sensuri, în funcție de sursa citată: drept internațional, conform căreia « *moldovenii* » sunt toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de etnia lor; dreptul României, după care « *moldovenii* » sunt o parte din poporul român (definit prin vorbirea limbii daco-române), anume partea originară din teritoriile fostului Principat al Moldovei, pe ambele maluri ale Prutului; dreptul din Uniunea Republicilor

Zaica examinează tratamentul de etno-cultural minorităților în democrațiile liberale, în special în țări precum Canada, Franța, Germania, Marea Britanie și S.U.A. [37]. Autorul conchide că politicile de integrare pentru cetățenii străini nu pot fi echivate cu cele aplicate minorităților etnice.

L. Andreicenco's study, presented in the article "Legal Mechanisms for the Adaptation and Integration of Immigrants in the Russian Federation" [3], systematizes information on the current state of Russian legislation and legal mechanisms for immigrant adaptation and integration. The researcher identifies key challenges in the legal regulation of adaptation and integration processes, emphasizing the significant differences in state requirements for individuals who are not citizens of the host country.

Social Integration of Ethnic Minorities in the Republic of Moldova

The introductory study on the theoretical approach to the legal dimension of the social integration of ethnic minorities in contemporary democratic states [36] serves as a guide for analyzing various aspects of the study's object. The Republic of Moldova is a multinational state. According to the 2014 census, the majority of the population is made up of Moldovans (75.1% of the population), while other ethnic minority communities constitute about 25% of the total population. The regions with greater ethnic diversity are the north (Ukrainians, Russians, Roma), the southeast (Gagauz and Bulgarians), and the east of the country (Russians, Ukrainians, etc.) [33]. In specialized literature, the term "Moldovans" is used with different meanings depending on the source cited: international law, which defines "Moldovans" as all citizens of the Republic of Moldova, regardless of their ethnicity; Romanian law, where "Moldovans" are a part of the Romanian people (defined by speaking the Daco-Romanian language), specifically the population originating from the territories of the former Principality of Moldova on both sides of the Prut River; and the law of the Union of Soviet Socialist Republics (USSR), now a non-existent state. According to this source, "Moldovans" are speakers of

Sovietice Socialiste (URSS), la moment stat inexistent. Conform acestei surse « *moldovenii* » sunt vorbitorii limbii daco-române cetățeni ai acestor state, ei constituind o « etnie diferită de români », inclusiv de românii din Moldova românească [25].

În Republica Moldova tematica ce vizează minoritățile etnice a fost mereu în atenția mediului academic juridic. Reperete teoretice au vizat delimitările conceptuale privind minoritatea etnică, evaluarea cadrului juridic referitor la minoritățile etnice, respectarea drepturilor minorităților etnice, studierea elementelor constitutive ale statului contemporan, evoluția constituționalismului în Republica Moldova. Din numeroasele lucrări științifice ne propunem să valorificăm/ să actualizăm contribuția cercetătorilor Teodor Cârnaț, Alexandru Arseni, Victor Popa, Gheorghe Costache, Gheorghe Avornic, Boris Negru, Ion Guceac.

În contextul științei dreptului constituțional, Teodor Cârnaț, în lucrarea „Drept constituțional”, abordând problematica minorităților etnice din Republica Moldova, evidențiază sistemul de garanții constituționale. Este analizată respectarea dreptului la identitate a minorităților și anume: consacrarea egalității cetățenilor fără nici o discriminare bazată pe proveniența etnică, religioasă, limbă, în fața legii și a autorităților publice; recunoașterea dreptului la păstrarea limbilor vorbite pe teritoriul țării; garantarea dreptului la asociere, inclusiv în partide politice, fără nici un fel de restricții referitoare la apartenența etnică; obligativitatea de a interpreta și de a aplica prevederile constituționale referitoare la drepturile și libertățile cetățeanului în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și celelalte tratate la care Republica Moldova este parte [12]. Pe de altă parte, autorul evidențiază interdependența dintre drepturile și obligațiile minorităților etnice, subliniind că persoanele care fac parte din minorități trebuie să respecte integritatea teritorială, independența și suveranitatea statelor în a căror jurisdicție se află și să nu se angajeze în acțiuni de natură ce pot periclita aceste valori [12].

Cu referire la Republica Moldova, autorul precizează că pe teritoriul țării locuiesc reprezentanții mai multor etnii, iar statul urmează să elaboreze și să promoveze politica de reglementare a relațiilor interetnice [12].

the Daco-Romanian language, citizens of these states, constituting an “ethnicity different from Romanians,” including Romanians from Romanian Moldova [25].

In the Republic of Moldova, the topic of ethnic minorities has always been a focus of the academic legal community. The theoretical frameworks have addressed conceptual delimitations regarding ethnic minorities, the evaluation of the legal framework concerning ethnic minorities, the protection of minority rights, the study of the constitutive elements of the contemporary state, and the evolution of constitutionalism in the Republic of Moldova. From numerous scientific works, we aim to highlight and update the contributions of researchers such as: Teodor Cârnaț, Alexandru Arseni, Victor Popa, Gheorghe Costache, Gheorghe Avornic, Boris Negru, and Ion Guceac.

In the context of constitutional law, Teodor Cârnaț, in his work “Constitutional Law”, addresses the issue of ethnic minorities in the Republic of Moldova and highlights the system of constitutional guarantees. He analyzes the observance of the right to identity for minorities, namely: the establishment of equality for citizens without any discrimination based on ethnic origin, religion, language, before the law and public authorities; the recognition of the right to preserve languages spoken on the country’s territory; the guarantee of the right to associate, including in political parties, without any restrictions based on ethnic affiliation; the obligation to interpret and apply constitutional provisions concerning citizens’ rights and freedoms in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, as well as the pacts and other treaties to which the Republic of Moldova is a party [12]. On the other hand, the author emphasizes the interdependence between the rights and obligations of ethnic minorities, stressing that individuals belonging to minorities must respect the territorial integrity, independence, and sovereignty of the states under whose jurisdiction they fall and must not engage in actions that could jeopardize these values [12].

Regarding the Republic of Moldova, the author notes that the country is home to representatives of several ethnic groups, and the state must develop and promote a policy to

Lucrarea conține un set de postulate care ajută la elucidarea temei abordate în acest articol, și anume: necesitatea respectării drepturilor omului în calitate de fundament al procesului de integrare socială a minorităților etnice, importanța respectării obligațiilor cetățenești față de stat, atât din partea majorității, cât și a minorităților, și imperativul existenței unei politici de stat în domeniu.

În monografia „*Non-discriminarea în condițiile constituționalismului contemporan din Republica Moldova*”, îndeosebi în capitolul „*Eliminarea discriminării față de minorități (etnice, lingvistice, religioase)*”, Teodor Cârnaț constată că, potrivit opiniei generale, inclusiv a experților internaționali, baza legislativă în Republica Moldova cu privire la minoritățile etnice are un caracter democratic și nu contravine standardelor europene. Cu toate acestea, în practică, principiile legislative nu-și găsesc reflectarea cuvenită în actele normative, în programele guvernamentale și, ca urmare, se realizează cu deficiențe, neasigurând rezultatele scontate [13].

Considerăm importantă constatarea potrivit căreia partea de implementare a legislației reprezintă una din provocări în acest domeniu. Alexandru Arseni, în lucrarea „*Drept constituțional și instituții politice: Tratat*”, evidențiază ideea de *stat național*, care nu exclude existența pe teritoriul acestuia a unor minorități etnice. Considerăm acest dezechilibrat relevant, deoarece subliniază faptul că în contextul unui stat național obligația acestuia este de a proteja drepturile minorităților este neschimbată. Autorul subliniază: „Ignorarea minorităților naționale poate avea consecințe extrem de păgubitoare” [4]. Această teză reprezintă un argument valoros pentru eficiența politicii de integrare a minorităților etnice, înzestrată cu caracter de prevenire a tensiunilor interetnice.

O lucrare valoroasă la problematica cercetării, elaborată de Alexandru Arseni și Constantin Olteanu, intitulată „*Egalitatea și universalitatea drepturilor fundamentale ale omului – principii edificatoare ale statului de drept și democratic*”, prezintă o clasificare a drepturilor omului în baza conținutului obligației de respectare și garantare care revine statelor. Drepturile minorităților etnice sunt considera-

regulate interetnice [12]. The work contains a set of postulates that help elucidate the theme addressed in this article, namely: the necessity of respecting human rights as the foundation of the social integration process of ethnic minorities, the importance of respecting civic duties towards the state, both by the majority and the minorities, and the imperative for the existence of state policy in this domain.

In the monograph “*Non-discrimination in the Context of Contemporary Constitutionalism in the Republic of Moldova*”, particularly in the chapter “*Eliminating Discrimination Against Minorities (Ethnic, Linguistic, Religious)*”, Teodor Cârnaț observes that, according to the general opinion, including international experts, the legislative framework in the Republic of Moldova concerning ethnic minorities is democratic in nature and does not contradict European standards. However, in practice, the legislative principles are not adequately reflected in normative acts, governmental programs, and as a result, their implementation is flawed, failing to achieve the expected outcomes [13].

We consider it important to note that the implementation phase of legislation represents one of the challenges in this field. Alexandru Arseni, in his work “*Constitutional Law and Political Institutions: Treatise*”, highlights the idea of the nation-state, which does not exclude the existence of ethnic minorities within its territory. We consider this objective relevant, as it underscores that in the context of a nation-state, its obligation to protect the rights of minorities remains unchanged. The author emphasizes: “Ignoring national minorities can have extremely detrimental consequences” [4]. This thesis provides a valuable argument for the effectiveness of the policy of integrating ethnic minorities, equipped with a preventive character against interethnic tensions.

A valuable work on the research topic, written by Alexandru Arseni and Constantin Olteanu, entitled “*Equality and Universality of Fundamental Human Rights – Foundational Principles of the Rule of Law and Democracy*”, presents a classification of human rights based on the content of the obligation to respect and guarantee them, which is incumbent upon states. Ethnic minority rights are considered to have a collective dimension [5]. The practi-

te ca fiind drepturi cu o dimensiune colectivă [5]. Valoarea aplicativă a acestui studiu rezidă în justificarea tezei despre primordialitatea drepturilor fundamentale ale omului.

Victor Popa, în lucrarea „Drept constituțional și instituții politice”, relevă faptul că în statele contemporane, alături de grupul etnic majoritar, conviețuiesc și alte grupuri etnice, care în ansamblu constituie poporul. În contextul Republicii Moldova, Victor Popa menționează că „poporul Republicii Moldova constituie etnia de bază, românii (moldovenii), cât și rușii, ucrainenii, belorușii, bulgarii, găgăuzii și alții care locuiesc pe teritoriul statului și au calitatea de cetățean al republicii” [31]. Susținem aprecierea autorului care subliniază că minoritățile etnice sunt parte a poporului Republicii Moldova și toate elementele constitutive ale statului se caracterizează prin unicitate, printr-o strânsă legătură politico-juridică cu profunde semnificații și consecințe [31].

Gheorghe Costache și Ion Guceac, în lucrarea „Fenomenul constituționalismului în evoluția Republicii Moldova spre statul de drept”, arată că statul contemporan se caracterizează prin faptul că garantează 3 tipuri de drepturi ale subiecților: dreptul la independență de la puterea de stat, dreptul la participare în exercitarea puterii de stat, drepturile sociale, economice și culturale. Cercetătorii susțin că mai întâi au apărut drepturile la independență de la puterea de stat, care includ libertatea apartenenței religioase și a conștiinței, libertatea credinței, dreptul la libertatea individuală [14]. În opinia noastră, clasificarea este valoroasă prin faptul că evidențiază primordialitatea apariției drepturilor ce vizează identitatea persoanei ca un aspect fundamental de manifestare a libertății în raport cu instituțiile statului.

Gheorghe Avornic alături de alți autori, în lucrarea „Tratat de teoria generală a statului și dreptului” (Vol. I), redimensionează atributele statului: autoritățile publice, teritoriul, populația (cetățenia), suveranitatea, sistemul de impozitare, elaborarea și aplicarea dreptului. Savantul moldovean susține că fără populație, puterea statală asupra unei colectivități umane nu poate fi realizată [6]. De asemenea, se menționează că între stat și fiecare individ al colectivității statale se stabilesc anumite relații specifice, drepturi și obligații

cal value of this study lies in justifying the thesis about the primacy of fundamental human rights.

Victor Popa, in his work “Constitutional Law and Political Institutions”, reveals that in contemporary states, alongside the majority ethnic group, there coexist other ethnic groups that, together, constitute the people. In the context of the Republic of Moldova, Victor Popa mentions that “the people of the Republic of Moldova consist of the core ethnicity, the Romanians (Moldovans), as well as the Russians, Ukrainians, Belarusians, Bulgarians, Gagauz, and others who live on the territory of the state and are citizens of the republic” [31]. We support the author’s assessment, which emphasizes that ethnic minorities are part of the people of the Republic of Moldova and that all constitutive elements of the state are characterized by uniqueness, with a close political-legal connection that carries profound significance and consequences [31].

Gheorghe Costache and Ion Guceac, in their work “The Phenomenon of Constitutionalism in the Evolution of the Republic of Moldova Towards the Rule of Law”, show that the contemporary state is characterized by guaranteeing three types of rights for its subjects: the right to independence from state power, the right to participate in the exercise of state power, and social, economic, and cultural rights. The researchers argue that the rights to independence from state power first emerged, including the freedom of religious affiliation and conscience, freedom of belief, and the right to individual liberty [14]. In our opinion, the classification is valuable because it highlights the primacy of rights concerning personal identity as a fundamental aspect of the manifestation of liberty in relation to state institutions.

Gheorghe Avornic, along with other authors, in the work “Treatise on the General Theory of State and Law” (Vol. I), redefines the attributes of the state: public authorities, territory, population (citizenship), sovereignty, the taxation system, and the formulation and application of law. The Moldovan scholar argues that without a population, state power over a human community cannot be realized [6]. It is also noted that between the state and each individual within the state’s community,

reciproce cuprinse în statutul cetățeanului fiecărui stat [6]. Considerăm importantă această constatare, deoarece se evidențiază legătura dintre stat și individ, bazată pe un schimb de angajamente – statul se angajează să protejeze drepturile individului, în timp ce persoana urmează să realizeze îndatoririle față de stat. Această interdependență este relevantă și în sensul integrării sociale a minorităților etnice în Republica Moldova.

Boris Negru și Alina Negru, în lucrarea „Teoria generală a dreptului și statului”, subliniază că națiunea nu trebuie confundată cu naționalitatea sau cu poporul. Naționalitatea exprimă apartenența indivizilor la o anumită națiune, în timp ce poporul desemnează masa indivizilor, indiferent de naționalitatea lor, care constituie suportul demografic al statului [26]. Savanții evidențiază aspectul eterogen al poporului și argumentează demersul de consolidare normativă și instituțională a integrării minorităților etnice în vederea asigurării unității poporului.

O lucrare despre consolidarea societății, intitulată „Problemele consolidării statalității Republicii Moldova”, semnată de Boris Negru, evidențiază dilema edificării unor principii de coeziune socială în lipsa unei experiențe de liberă afirmare politică, economică și socială în Republica Moldova [27]. La acest nivel al investigației procesului de integrare socială a minorităților etnice din Republica Moldova considerăm important de a realiza cercetări științifice care ar permite compensarea unor limite. Este relevantă și clarificarea laconică a autorului privind populația statului prin care se afirmă că „cei care locuiesc pe un teritoriu delimitat de frontiere și sunt supuși aceleiași puteri pot avea față de acesta ori calitatea de cetățean, de membru al statului respectiv, ori calitatea de strain (persoană având altă cetățenie decât cea a statului în care locuiește), ori pe cea de apatrid” [27].

O opinie valoroasă o reprezintă, în opinia noastră, lucrarea „Dezvoltarea constituțională a Republicii Moldova. 20 de ani de la adoptarea Constituției”, semnată de Victor Pușcaș. Autorul evidențiază premisele de dezvoltare a societății și evidențiază valorile sacre ale națiunii: limba, alfabetul, istoria, asigurarea suveranității naționale a poporului, proteja-

specific relationships are established, with reciprocal rights and obligations encompassed in the status of the citizen of each state [6]. We consider this observation important, as it highlights the relationship between the state and the individual, based on a mutual exchange of commitments—the state undertakes to protect the individual’s rights, while the person is expected to fulfill duties towards the state. This interdependence is also relevant in the context of the social integration of ethnic minorities in the Republic of Moldova.

Boris Negru and Alina Negru, in the work “General Theory of Law and the State”, emphasize that the nation should not be confused with nationality or people. Nationality expresses the affiliation of individuals to a specific nation, while the people refers to the mass of individuals, regardless of their nationality, who constitute the demographic support of the state [26]. The scholars highlight the heterogeneous aspect of the people and argue for the normative and institutional strengthening of the integration of ethnic minorities to ensure the unity of the people.

A work on strengthening society, entitled “The Problems of Strengthening the Statehood of the Republic of Moldova”, signed by Boris Negru, addresses the dilemma of establishing principles of social cohesion in the absence of an experience of free political, economic, and social affirmation in the Republic of Moldova [27]. At this level of investigation into the process of social integration of ethnic minorities in the Republic of Moldova, we believe it is important to conduct scientific research that could compensate for certain limitations. The author’s concise clarification regarding the population of the state is also relevant, stating that “those who live on a territory delimited by borders and are subject to the same power may either have the status of citizen, a member of the respective state, or the status of foreigner (a person with citizenship different from that of the state in which they live), or that of stateless” [27].

A valuable opinion, in our view, is represented by the work “The Constitutional Development of the Republic of Moldova: 20 Years since the Adoption of the Constitution” by Victor Pușcaș. The author highlights the premises

rea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului [29]. Este evidențiat un concept practic despre aplicarea valorilor. Savantul subliniază că, în pofida unei Constituții progresiste, realitatea constituțională în Republica Moldova este deplorabilă. Aplicarea practică a prevederilor constituționale vine în contradicție cu acele valori proclamate în documentul fundamental [32]. Savantul evidențiază discrepanța care există între reglementările ce se regăsesc în cadrul normativ și aplicarea acestora în practică. Susținem tezele dlui Victor Pușcaș despre exigențele statului de drept, drepturile omului, libertățile publice, exprimate expres în Constituția Republicii Moldova, care, în mod obligatoriu, trebuie să fie receptate în masă de către subiecții de drept, așa încât cetățeanul să poată percepe la propriu faptul că trăiește într-o societate liberă în care primează valorile general-umane [32].

Pe dimensiunea aplicării reglementărilor internaționale în procesul de integrare a minorităților etnice, prezintă interes lucrarea savanților Nicolae Osmochescu și Vitalie Gămurari „Aplicarea principiului egalității suverane a statelor în practica ONU”. Autorii vorbesc despre egalitatea de jure a statelor, fapt ce presupune că toate normele dreptului internațional se aplică tuturor în egală măsură și au aceeași forță juridică obligatorie [28]. Considerăm că principiul egalității suverane a statelor în calitate de principiu fundamental al ONU are un rol important în aplicarea reglementărilor internaționale pe dimensiunea respectării drepturilor omului. La acest subiect, este relevantă și cercetarea „Aplicarea directă a reglementărilor internaționale în materia drepturilor omului”, semnată de savanții Oleg Balan și Diana Sârcu. Obiectul cercetării este: aplicabilitatea directă a instrumentelor internaționale care consacră drepturi și libertăți fundamentale inerente ființei umane. Autorii susțin că aceste reglementări devin parte integrantă a sistemului de drept național, având efecte juridice directe și nemijlocite asupra statelor semnatare [7].

O lucrare despre importanța Curții Constituționale în asigurarea compatibilității între dreptul internațional și Constituție, semnată de Aurel Băieșu, „Interacțiunea Constituției și dreptului internațional: soluții

for the development of society and emphasizes the sacred values of the nation: language, alphabet, history, ensuring the national sovereignty of the people, and protecting fundamental human rights and freedoms [29]. A practical concept regarding the application of these values is presented. The scholar points out that despite having a progressive Constitution, the constitutional reality in the Republic of Moldova is deplorable. The practical application of constitutional provisions contradicts the values proclaimed in the fundamental document [32]. The scholar emphasizes the discrepancy between the regulations found in the normative framework and their practical implementation. We support Victor Pușcaș's theses on the requirements of the rule of law, human rights, and public freedoms, explicitly expressed in the Constitution of the Republic of Moldova, which must necessarily be accepted by legal subjects, so that citizens can truly perceive that they live in a free society where universal human values prevail [32].

Regarding the application of international regulations in the process of integrating ethnic minorities, the work of scholars Nicolae Osmochescu and Vitalie Gămurari “The Application of the Principle of Sovereign Equality of States in the Practice of the UN” is of interest. The authors discuss the de jure equality of states, which means that all international law norms apply equally to all states and have the same binding legal force [28]. We believe that the principle of sovereign equality of states, as a fundamental principle of the UN, plays an important role in the application of international regulations concerning the respect for human rights. In this regard, relevant is also the research “Direct Application of International Regulations in the Field of Human Rights” by scholars Oleg Balan and Diana Sârcu. The research addresses the direct applicability of international instruments that enshrine fundamental rights and freedoms inherent to the human being. The authors argue that these regulations become an integral part of the national legal system, having direct and immediate legal effects on the signatory states [7].

A work on the importance of the Constitutional Court in ensuring compatibility between international law and the Constitution,

din jurisprudența Curții Constituționale a Republicii Moldova”, pune în evidență teza despre faptul că doctrina și jurisprudența internațională prevăd că, după exprimarea consințământului față de un tratat, statul are obligația de a emite acte juridice, care să confere tratatului forța obligatorie în ordinea juridică internă [8]. Relevanța cercetării rezidă în faptul că Curții Constituționale i se oferă un rol important în clarificarea unor situații ce vizează prevederile legislației naționale sau chiar realități social-politice ale societății din Republica Moldova.

Pune în evidență importanța edificării statului de drept în calitate de măsură indispensabilă pentru protecția minorităților lucrarea „Edificarea statului de drept: cerință necesară de respectarea libertăților civile a minorităților naționale”, elaborată de Gheorghe Costachi și Andrei Borșevschi. Lucrarea este relevantă prin argumentarea tezei despre importanța asigurării și respectării drepturilor minorităților în contextul componenței poli-etnice a Republicii Moldova [15].

Integrarea socială a minorităților etnice – factor al stabilității și prosperității societății moldovenești

În literatura autohtonă integrarea este apreciată ca un proces multidimensional, care se extinde dincolo de planul cultural și atinge dimensiuni sociale și politice. În sensul cel mai larg, integrarea implică unirea și contopirea a două sau mai multe grupuri umane, menținând în același timp poziții egalitare din punct de vedere social - politic, conduce la construirea unei noi culturi, mai degrabă decât asimilarea forțată a unora de către alții. Scopul integrării sociale este de a interpune diferite elemente să interacționeze pentru a construi un complex armonios și de nivel superior. Viorica Goraș-Postică & Bezede subliniază necesitatea de a combina și asambla piesele, astfel încât rezultatul să depășească suma părților sale. Sociologia clasică folosește termenul de „integrare”, care pune la îndoială coeziunea societăților moderne, care sunt permanent amenințate prin autonomie, deoarece distruge formele tradiționale de solidaritate comunitară. Percepția rămâne importantă în mijlocul chestiunii formării și menținerii colectivului, relațiilor individului

authored by Aurel Băieșu: “Interaction of the Constitution and International Law: Solutions from the Jurisprudence of the Constitutional Court of the Republic of Moldova” emphasizes the thesis that international doctrine and jurisprudence provide that after expressing consent to a treaty, a state has the obligation to issue legal acts that grant the treaty binding force in the domestic legal order [8]. The relevance of the research lies in the fact that the Constitutional Court plays a key role in clarifying situations related to the provisions of national legislation or even social-political realities in the Republic of Moldova.

The importance of building the rule of law as an indispensable measure for the protection of minorities is highlighted in the work “Building the Rule of Law: A Necessary Requirement for the Protection of the Civil Liberties of National Minorities”, authored by Gheorghe Costachi and Andrei Borșevschi. This work is relevant for arguing the thesis on the importance of ensuring and respecting the rights of minorities within the context of the ethnically diverse composition of the Republic of Moldova [15].

Social Integration of Ethnic Minorities – A Factor of Stability and Prosperity of Moldovan Society

In domestic literature, integration is appreciated as a multidimensional process that extends beyond the cultural realm, impacting social and political dimensions. In its broadest sense, integration involves the union and fusion of two or more human groups, while maintaining egalitarian positions in social-political terms, leading to the construction of a new culture rather than the forced assimilation of one group by another. The goal of social integration is to ensure that different elements interact to build a harmonious and superior complex. Viorica Goraș-Postică & Bezede emphasize the need to combine and assemble the pieces in such a way that the result exceeds the sum of its parts. Classical sociology uses the term integration, which questions the cohesion of modern societies, which are constantly threatened by autonomy, as it destroys traditional forms of community solidarity.

Perception remains important in the context of forming and maintaining the col-

și ale noastre, ajustarea regulilor sociale între ele, caracteristicile culturale coerența rolurilor, normelor și instituțiilor. Abordarea amintește despre ideea de cooperare - acord în compoziția socială organizată.

În acest context, amintim că și Talcott Parsons (1902-1979) aprecia integrarea ca pe o baza clară a evoluției armonioase a societății civile. Claude Corbo (1992) oferă câteva sugestii în acest sens: „integrarea este un mecanism prin care societatea, îmbogățită de donații noi, își menține identitatea asociind noi participanți cu ce anume îl compune. Integrarea previne deplasarea nucleului minim comun fără de care o comunitate nu poate exista ca comunitate umană. Integrarea este un proces care permite societății să continue dezvoltarea sa în armonie și să se protejeze de conflicte de nerezolvat” [29].

În societatea contemporană, inclusiv în cea moldovenească, integrarea socială a grupurilor etnice minoritare este o temă mult discutată atât în context intern, cât și extern cu referire la integrarea minorităților imigranților, refugiaților. Din această perspectivă, asimilarea modelelor de integrare socială, economică are o semnificație majoră pentru implementarea lor în practica socială. Vom actualiza cele patru modele clasice: de asimilare, de sinergie, de marginalizare. Modelul de asimilare prezintă un proces în care migranții, grupurile minoritare adoptă valorile culturale dominante în timp ce își abandonează cultura (Bar-Yosef, Castles). Spre deosebire de modelul de asimilare, modelul de sinergie reflectă un proces opus, în care identitatea culturală inițială a migranților este păstrată fără adoptarea modelelor culturale dominante în țările absorbante. Modelul de marginalizare îi lasă pe migranți la marginea societății. Ei nu adoptă cultura vizată și renunță la afilierea la cultura lor originală [34].

Un model la jumătatea distanței dintre asimilare și sinergie este modelul de integrare: reprezentanții grupurilor minoritare, migranții își păstrează valorile culturale originale, adăugând un nou strat de valori din cultura țintă într-o serie de domenii de viață [35]. Acest model corespunde obiectivelor atât ale membrilor comunității, cât și ale populației veterane. Este important pentru consensul social ca toți cetățenii, membrii comunității să înțeleagă avantajele integrării sociale

lective, the relationships between individuals, adjusting social rules, cultural characteristics, and the coherence of roles, norms, and institutions. This approach recalls the idea of cooperation – an agreement in the organized social composition.

In this context, it is also worth mentioning that Talcott Parsons (1902-1979) regarded integration as the clear foundation of the harmonious evolution of civil society. Claude Corbo (1992) offers several suggestions in this regard: “Integration is a mechanism by which society, enriched by new donations, maintains its identity by associating new participants with what constitutes it. Integration prevents the displacement of the minimal common core without which a community cannot exist as a human community. Integration is a process that allows society to continue its development in harmony and protect itself from unresolved conflicts” [29].

In contemporary society, including in Moldova, the social integration of minority ethnic groups is a frequently discussed topic both internally and externally, with reference to the integration of immigrant and refugee minorities. From this perspective, adopting models of social and economic integration holds significant importance for their implementation in social practice. We will update the four classical models: assimilation, synergy, and marginalization. The assimilation model presents a process in which migrants and minority groups adopt the dominant cultural values while abandoning their own culture (Bar-Yosef, Castles). Unlike the assimilation model, the synergy model reflects an opposing process, where the initial cultural identity of migrants is preserved without adopting the dominant cultural models of the host countries. The marginalization model leaves migrants at the edge of society. They neither adopt the targeted culture nor retain affiliation with their original culture [34].

A model halfway between assimilation and synergy is the integration model: representatives of minority groups and migrants retain their original cultural values while adding a new layer of values from the target culture in various areas of life [35]. This model aligns with the objectives of both community members and the native population. It is important

atât a grupurilor minoritare locale, cât și a nouvenților, imigranților. În ultimii patruzeci de ani, comunitățile veteran au acceptat o ideologie multiculturală, considerând modelul de integrare definit aici ca modelul dorit [35]. Modelul de integrare permite întregii comunități să beneficieze în mod diferențial de adoptarea diverselor modele culturale ale societății țintă. Există practici când migranții oferă un model integrator: ei își păstrează cultura originală și adoptă parțial culturi dominante, alegând în același timp componente culturale care contribuie la aclimatizarea lor în societatea țintă și respingând alte componente pe care le percep ca fiind mai puțin eficiente în acest scop. Prin urmare, cercetătorii au numit acest tip al integrării drept aculturație selectivă.

Sabatier & Berry [35] au descoperit acele definiții originale ale integrării socio-comunitare, conform cărora asimilarea sau integrarea socio-comunitară și demografică este un proces în care un grup minoritar, cum ar fi migranții sau minoritățile, trece printr-un proces de modelare pe baza grupului dominant și caută să adopte valorile, comportamentele și credințele altui grup. Potrivit Banks [9], se așteaptă ca grupurile minoritare să se aclimatizeze la obiceiurile zilnice ale culturii dominante prin limbaj și aspect, precum și alți factori socio-economici, cum ar fi absorbția în comunitatea locală culturală și de angajare. Feldman a adăugat că, adesea, migrația pe scară largă duce la tulburări politice în societate și la opoziție sau repulsie față de migranții cu o cultură străină. De asemenea, ca urmare a procesului de „integrare culturală”, adesea dispar unele sau toate caracteristicile unice a noilor migranți sau grupurilor minoritare. Acesta este mai ales cazul când instituțiile culturale guvernante inițiază programe de asimilare a culturii conducătoare în populațiile minoritare.

3. CONCLUZII

Republica Moldova este o societate poli-etnică, interreligioasă și multiculturală, în care se regăsesc numeroase identități ale persoanelor ce aparțin minorităților. Este esențial ca această diversitate inerentă să fie valorificată ca un atu important al țării. Cu toate că în mare parte relațiile interetnice și interconfesionale pașnice prevalează și există un cadru legislativ

for social consensus that all citizens, members of the community, understand the advantages of social integration for both local minority groups and newcomers, immigrants. Over the last forty years, veteran communities have embraced a multicultural ideology, considering the integration model defined here as the desired model [35]. The integration model allows the entire community to benefit differentially from the adoption of various cultural models of the target society. There are instances where migrants offer an integrative model: they preserve their original culture and partially adopt dominant cultures, while simultaneously selecting cultural components that aid their acclimatization to the target society, rejecting other components they perceive as less effective for this purpose. Therefore, researchers have called this type of integration selective acculturation.

Sabatier & Berry [35] discovered those original definitions of socio-community integration according to which assimilation or socio-community and demographic integration is a process in which a minority group, such as migrants or minorities, undergoes a molding process based on the dominant group and seeks to adopt the values, behaviors, and beliefs of another group. According to Banks [9], minority groups are expected to acclimatize to the daily customs of the dominant culture through language and appearance, as well as other socio-economic factors, such as absorption into the local cultural and employment community. Feldman added that large-scale migration often leads to political upheavals in society and to opposition or repulsion toward migrants with a foreign culture. Additionally, as a result of the “cultural integration” process, some or all of the unique characteristics of new migrants or minority groups often disappear. This is especially the case when governing cultural institutions initiate programs of assimilation of the dominant culture into minority populations.

3. CONCLUSIONS

The Republic of Moldova is a polyethnic, inter-religious, and multicultural society where numerous identities of individuals belonging to minorities can be found. It is essential that this inherent diversity be leveraged as an important asset of the country. Although, for the most part,

care să conducă, în general, la protecția drepturilor minorităților, există o profundă divizare de-a lungul liniilor etnice, lingvistice și a altor linii comune, care, fiind dublată de instabilitatea politică și financiară, precum și de politicizarea utilizării limbilor, a dus la tensiuni sporite în ultimii ani ce ar putea amenința coexistența pașnică în cazul în care acestea nu sunt rezolvate în mod corespunzător.

Analiza experienței Republicii Moldova ne oferă mai multe exemple în susținerea tezei: conflictele interetnice au un caracter distructiv, pun în pericol existența statului, a tuturor cetățenilor, indiferent de apartenența lor etnică. Autoritățile de stat responsabile de administrația publică sunt chemate să răspundă nevoilor cetățenilor. În acest scop, fiecare politică socială, politică publică axată pe integrarea socială a minorităților etnice devine în ultimii ani un criteriu al performanței. Diminuarea influențelor conflictelor interetnice, transformarea grupurilor minoritare în actori activ ai procesului social este posibilă doar prin politici publice, programe de politici sociale, orientate către integrarea socială a reprezentanților tuturor grupurilor minoritare dintr-un stat democratic. Respectarea drepturilor minorităților nu este doar un mijloc esențial pentru a preveni tensiunile emergente, ci constituie și un element instrumental al unei bune guvernări. Republica Moldova a depus eforturi importante în crearea unui cadru legislativ și instituțional pentru protejarea și promovarea drepturilor minorităților etnice. Aceste eforturi trebuie să fie completate cu acțiuni specifice și strategice pentru o punere în aplicare eficientă. Este vorba despre: fortificarea atenției instituțiilor la problemele minorităților, comunicarea și consultarea permanentă a grupurilor minoritare și promovarea diversității.

Educația rămâne a fi domeniul de interes, evidențiat de reprezentanții și liderii minorităților etnoculturale din Republica Moldova. Educația, prin potențialul său enorm de influență și construcție, trebuie să devină pilonul de bază în consolidarea statului, în fortificarea coeziunii societății moldovenești.

peaceful inter-ethnic and inter-faith relations prevail and there is a legislative framework aimed at protecting minority rights, there exists a profound division along ethnic, linguistic, and other common lines, which, coupled with political and financial instability, as well as the politicization of language use, has led to increased tensions in recent years that could threaten peaceful coexistence if not properly addressed.

An analysis of the Republic of Moldova's experience offers several examples in support of the thesis: inter-ethnic conflicts have a destructive nature, endangering the existence of the state and all of its citizens, regardless of their ethnic affiliation. The state authorities responsible for public administration are called upon to respond to the needs of the citizens. In this regard, every social policy and public policy aimed at the social integration of ethnic minorities has become a performance criterion in recent years. Reducing the impact of inter-ethnic conflicts and transforming minority groups into active actors of the social process is only possible through public policies and social programs oriented toward the social integration of all minority groups in a democratic state. Respecting minority rights is not only an essential means of preventing emerging tensions but also constitutes an instrumental element of good governance.

The Republic of Moldova has made significant efforts to create a legislative and institutional framework for the protection and promotion of ethnic minority rights. These efforts need to be complemented by specific and strategic actions for effective implementation. These include: strengthening institutional attention to minority issues, continuous communication and consultation with minority groups, and promoting diversity.

Education remains a key area of interest, highlighted by the representatives and leaders of the ethno-cultural minorities in the Republic of Moldova. Education, through its enormous potential for influence and construction, must become the cornerstone in consolidating the state and strengthening the cohesion of Moldovan society.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

1. ABAȘIDZE, A. Protecția drepturilor minorităților în dreptul internațional și național (Защита прав меньшинств по международному и внутригосударственному праву). Moscova: Editura Universității din Moscova, 2018.
2. AGARIN, T., & BROSIG, M. (Eds.). *Minority Integration in Central Eastern Europe between Ethnic Diversity and Equality*. Rodopi, Amsterdam, 2009.
3. ANDREICENCO, L. Mecanisme legale de adaptare și integrare a imigranților în Federația Rusă. *Revista de Drept Internațional*, vol. 25, nr. 2, 2021, pp. 45-60.
4. ARSENI, A. *Drept constituțional și instituții politice: Tratat*. Chișinău: Editura „Știința”, 2019.
5. ARSENI, A. și OLTEANU C. Egalitatea și universalitatea drepturilor fundamentale ale omului – principii edificatoare ale statului de drept și democratic. Chișinău: Editura Universității de Stat, 2021.
6. AVORNIC, Gh. et al. *Tratat de teoria generală a statului și dreptului (Vol. I)*. Chișinău: Editura Universității de Stat, 2018.
7. BALAN, O. și SÂRCU, D. Aplicarea directă a reglementărilor internaționale în materia drepturilor omului. Chișinău: Editura Universității de Stat, 2020.
8. BÂEȘU, A. Interacțiunea Constituției și dreptului internațional: soluții din jurisprudența Curții Constituționale a Republicii Moldova. Chișinău: Editura Universității de Stat, 2018.
9. BANKS, J. A. Multicultural education: Goals, possibilities and challenges. In C. F. Diaz (Ed.). *Multicultural education in the 21st century*, Pp. 11–22. New York, NY: AddisonWesley. New York, NY: Addison-Wesley.
10. CĂLUȘER, M. Regimul drepturilor minorităților în Europa Centrală și de Est. Iași: Editura „Polirrom”, 2020.
11. CĂLUȘER, M. *Carta Europeană a limbilor regionale sau minoritare în România. Între norme și practici*. București: Editura Universității din București, 2021.
12. CÂRNAȚ, T. *Drept constituțional*. Chișinău: Editura „Universul”, 2021.
13. CÂRNAȚ, T. *Non-discriminarea în condițiile constituționalismului contemporan din Republica Moldova*. Chișinău: Editura „Universul”, 2022.
14. COSTACHE, Gh. și GUCEAC, I. *Fenomenul constituționalismului în evoluția Republicii Moldova spre statul de drept*. Chișinău: Editura Universității de Stat, 2019.
15. COSTACHE, Gh. și BORȘEVSCHI, A. *Edificarea statului de drept: cerință necesară de respectare a libertăților civile a minorităților naționale*. Chișinău: Editura Academiei de Științe a Moldovei, 2020.
16. DIACONU, I. *Minoritățile în dreptul internațional contemporan*. București: Editura Universității din București, 2016.
17. DIACONU, I. *Minorități: Statut. Perspective*. București: Editura Universității din București, 2017.
18. FARCAȘ, S. *Forme de participare politică a minorităților naționale în contextul Uniunii Europene*. București: Editura Universitară, 2015.
19. JURA, C. *Drepturile minorităților naționale*. București: Editura Universitară, 2015.
20. IVAN, A. *Integrarea minorităților naționale și etnice din Europa Centrală în UE: logici și condiționări*. București: Editura Universității din București, 2018.
21. IURIEV, S. *Statutul juridic al minorităților naționale: aspecte teoretico-juridice (Правовой статус национальных меньшинств: теоретико-правовые аспекты)*. Moscova: Editura Academiei de Științe a Federației Ruse, 2019.
22. LIGENZOWSKA, J. & PIECUCH, J. *Integrarea minorităților naționale în țările baltice*. *Revista de Studii Europene*, vol. 46, 2020.
23. MODOOD, T. *Multiculturalism and Integration: Struggling with Confusions*. Polity Press, Cambridge, 2013.
24. MEDDA-WINDISCHER, R. *Integration of New and Old Minorities in Europe: Different or Similar Policies and Indicators?* Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2009.
25. *Moldovenii și Definirea Identității Naționale: O Analiză Comparativă*. Chișinău:

- Editura Academiei de Științe, 2022.
26. NEGRU, B. și NEGRU, A. Teoria generală a dreptului și statului. Chișinău: Editura Universității de Stat, 2019.
 27. NEGRU, B. Problemele consolidării statalității Republicii Moldova. Chișinău: Editura Universității de Stat, 2020.
 28. OSMOCHESCU, N. și GĂMURARI, V. Aplicația principiului egalității suverane a statelor în practica ONU. Chișinău: Editura Academiei de Științe a Moldovei, 2019.
 29. PARSONS, T. The Social System. Glencoe, IL: Free Press, 1951.
 30. PASHBY, K., DA COSTA, M., STEIN, M., & ANDREOTTI, V. Meta-review of typologies of global citizenship education. *Comparative Education*, vol 6 (2), 2020. Pp. 144-164. Print ISSN: 0305-0068 Online ISSN: 1360-0486.
 31. POPA, V. Drept constituțional și instituții politice. Chișinău: Editura „Arc”, 2020.
 32. PUȘCAȘ, V. Dezvoltarea constituțională a Republicii Moldova. 20 de ani de la adoptarea Constituției. Chișinău: Editura Universității de Stat, 2014.
 33. Recensământul Populației din Republica Moldova (2014). Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Chișinău, 2015.
 34. SALAT, L. Politici de integrare a minorităților naționale din România. Aspecte legale și instituționale într-o perspectivă comparată. București: Editura Universitară, 2019.
 35. SABATIER, C., BERRY, J.W. The role of family acculturation, parental style, and perceived discrimination in the adaptation of second-generation immigrant youth in France and Canada. *European Journal of Developmental Psychology*, vol 5 (2), 2018. Pp. 159- 185. ISSN: 1740-5629.
 36. Studiul Introducător în Abordarea Teoretică a Dimensiunii Juridice a Integrării Sociale a Minorităților Entice în Statul Democratic Contemporan. Institutul de Studii Politice, Chișinău, 2023.
 37. ZAICA, K. Abordări privind minoritățile în democrațiile liberale occidentale. Sankt-Petersburg: Editura Științifică, 2020.

Despre autori:

Ludmila ROȘCA,
doctor habilitat în filosofie,
cercetător științific principal,
Universitatea de Stat din Moldova,
 ROR: <https://ror.org/0475kvb92>,
 e-mail: ludmilarosca.com@gmail.com,
 ORCID ID: 0000-0003-0339-7157

Cristina TULBU-FRUNZE,
doctorandă,
Universitatea de Stat din Moldova,
 ROR: <https://ror.org/0475kvb92>,
 e-mail: tulbucristins@gmail.com

About the authors:

Ludmila ROȘCA,
Doctor Habilitated in Philosophy,
Principal Scientific Researcher,
Moldova State University,
 ROR: <https://ror.org/0475kvb92>,
 e-mail: ludmilarosca.com@gmail.com
 ORCID ID: 0000-0003-0339-7157

Cristina TULBU-FRUNZE,
PhD student,
Moldova State University,
 ROR: <https://ror.org/0475kvb92>,
 e-mail: tulbucristins@gmail.com